

A ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E SEU PAPEL FUNDAMENTAL NO SUCESSO E CRESCIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES

[Administração, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 28/09/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8388139

Diego Tofani Fico

1. Introdução

A administração de empresas desempenha um papel fundamental para o sucesso e crescimento das organizações. Através de uma gestão eficiente, é possível direcionar os recursos disponíveis de forma estratégica, otimizando processos e alcançando resultados positivos. Além disso, a administração contribui para a criação de um ambiente organizacional saudável e produtivo, promovendo a motivação dos colaboradores e o desenvolvimento de suas habilidades (LACOMBE, 2017).

Dentre as principais áreas de atuação da administração de empresas, destacam-se finanças, marketing, recursos humanos e operações. A área financeira é responsável por gerenciar os recursos monetários da empresa, buscando maximizar o retorno sobre o investimento e garantir a sustentabilidade financeira do negócio. Já o marketing tem como objetivo identificar as necessidades dos clientes e criar estratégias para satisfazê-las, promovendo produtos ou serviços no mercado. Na área de recursos humanos, a administração lida com a gestão dos colaboradores, desde a seleção até o desenvolvimento profissional. (WOOD JR, COSTA, LIMA, 2016).

No entanto, os gestores enfrentam diversos desafios. Um desses desafios é a tomada de decisões estratégicas, que envolvem análises complexas e consideração de múltiplos fatores. Além disso, a gestão de equipes também representa um desafio significativo, pois requer habilidades interpessoais para lidar com diferentes perfis profissionais e motivar os colaboradores a alcançarem os objetivos organizacionais (MASIERO, 2017).

Para ser um bom administrador de empresas, é necessário possuir habilidades específicas. A liderança é uma das principais habilidades, pois o gestor deve ser capaz de influenciar e inspirar sua equipe, promovendo a cooperação e o engajamento. Além disso, a capacidade analítica é fundamental para tomar decisões embasadas em dados e informações relevantes. A visão estratégica também é essencial, pois permite ao administrador antecipar tendências e identificar oportunidades de crescimento para a empresa (VARGAS, DIEHL, AYRES, 2016).

As tendências atuais na área estão relacionadas à adoção de tecnologias disruptivas e à busca por sustentabilidade. A transformação digital tem impactado profundamente as organizações, possibilitando a automação de processos, o uso de big data para tomada de decisões e a implementação de estratégias inovadoras. Além disso, a preocupação com a sustentabilidade ambiental tem se tornado cada vez mais presente

nas empresas, que buscam reduzir seu impacto negativo no meio ambiente e adotar práticas mais responsáveis (DE SOUZA, BAIA, COSTA, 2017).

Uma boa administração pode trazer diversos benefícios para uma empresa. Aumento da eficiência operacional é um desses benefícios, pois uma gestão eficiente permite otimizar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade. Além disso, uma boa administração contribui para a melhoria da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa, o que resulta em maior satisfação dos clientes (DINIZ, 2017).

2. Principais teorias da administração

As principais teorias da administração, como a Teoria Clássica de Fayol e a Teoria das Relações Humanas de Mayo, foram desenvolvidas no início do século XX e tiveram grande influência na forma como as empresas são gerenciadas até hoje. A Teoria Clássica de Fayol, por exemplo, enfatiza a importância da divisão do trabalho, da autoridade e responsabilidade, da disciplina e do controle para o bom funcionamento das organizações. Já a Teoria das Relações Humanas de Mayo destaca a importância das relações interpessoais e do bem-estar dos funcionários para o sucesso das empresas (DINIZ, 2017).

A Teoria da Burocracia de Weber também é uma das principais teorias da administração. Essa teoria enfatiza a importância da organização formal e das regras e procedimentos para o bom funcionamento das empresas. Segundo Weber, as organizações burocráticas são caracterizadas pela hierarquia clara de autoridade, pela divisão do trabalho baseada em especialização técnica e pela impessoalidade nas relações entre os membros da organização (FAVARETTO, FRANCISCO, 2017).

Outra teoria importante é a Teoria Comportamental, que surgiu na década de 1950. Essa teoria trouxe uma nova perspectiva para a administração, focando no comportamento humano dentro das organizações. Ela destacou a importância da motivação, liderança e comunicação para o sucesso das empresas. Além disso, essa teoria criticou a visão simplista do ser humano presente nas teorias anteriores (WOOD JR, COSTA, LIMA, 2016).

A Teoria dos Sistemas também é uma das principais teorias da administração. Surgida na década de 1960, essa teoria trouxe uma visão mais ampla da administração, considerando as organizações como sistemas complexos e interdependentes. Ela enfatizou a importância da integração entre os diferentes departamentos e processos dentro das empresas, buscando otimizar o desempenho global da organização (MASIERO, 2017).

A Teoria Contingencial, por sua vez, surgiu na década de 1970 e defende que não existe uma única forma correta de administrar uma empresa. Essa teoria destaca a importância de adaptar as práticas de gestão às características específicas do ambiente externo e interno da organização. Segundo a Teoria Contingencial, as melhores práticas de gestão são aquelas que se adequam às contingências presentes em cada situação (TONELLI, 2018).

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO) também é relevante no contexto das principais teorias da administração. Surgida na década de 1960, essa teoria propõe uma abordagem mais participativa e democrática para a administração. Ela enfatiza a importância da mudança organizacional e do desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, buscando promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo (NISYAMA, NAKAMURA, 2018).

3. Funções administrativas

As funções administrativas básicas, que são planejamento, organização, direção e controle, desempenham um papel fundamental na gestão eficaz das empresas. O planejamento é uma função essencial, pois auxilia na definição de metas e objetivos claros para a organização. Por meio do planejamento, os gestores podem

identificar as melhores estratégias para alcançar esses objetivos, considerando fatores internos e externos que possam afetar o desempenho da empresa (DE, 2019).

O planejamento também permite antecipar possíveis obstáculos e tomar medidas preventivas para minimizar seus impactos. Além disso, ele proporciona uma visão de longo prazo para a organização, orientando as decisões presentes em direção ao futuro desejado. Dessa forma, o planejamento contribui para a eficiência e eficácia das atividades empresariais (LACOMBE, 2017).

A função de organização está relacionada à alocação de recursos e à estruturação da empresa. Ela envolve a divisão do trabalho entre os membros da organização, a definição de responsabilidades e autoridades, bem como a criação de mecanismos de coordenação entre as diferentes áreas e níveis hierárquicos. A organização adequada dos recursos humanos, financeiros e materiais é essencial para garantir o funcionamento harmonioso da empresa ELIAS, RUIZ (2016).

A função de direção desempenha um papel crucial na motivação e orientação dos colaboradores. O líder tem a responsabilidade de inspirar e influenciar sua equipe, estimulando o engajamento e o comprometimento com os objetivos organizacionais. Além disso, cabe ao líder fornecer orientações claras e feedback constante, de forma a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo com as expectativas estabelecidas (DINIZ, 2017).

A função de controle é fundamental para avaliar o desempenho da empresa e realizar ajustes necessários. Por meio do controle, os gestores podem comparar os resultados obtidos com os objetivos estabelecidos, identificar desvios e tomar medidas corretivas. O controle também permite monitorar o cumprimento de normas e políticas internas, bem como avaliar a eficiência dos processos organizacionais (ALONSO, ESTRADA, MUECES, 2018).

As funções administrativas são interdependentes e se complementam para o bom funcionamento da empresa. O planejamento fornece diretrizes para a organização das atividades, enquanto a organização facilita a implementação das estratégias planejadas. A direção motiva e orienta os colaboradores na execução das tarefas, enquanto o controle avalia o desempenho e possibilita ajustes necessários. Essa interdependência garante uma abordagem integrada da gestão empresarial (NISYAMA, NAKAMURA, 2018).

No entanto, as funções administrativas enfrentam diversos desafios na atualidade. Um dos principais desafios é a necessidade de adaptação às mudanças tecnológicas. Com o avanço rápido da tecnologia, as empresas precisam estar preparadas para incorporar novas ferramentas e sistemas em suas operações, visando aumentar a eficiência e competitividade (TONELLI, 2018).

Além disso, as funções administrativas também devem lidar com um ambiente competitivo cada vez mais acirrado. As empresas enfrentam concorrência globalizada, rápidas mudanças nas preferências dos consumidores e pressões por redução de custos. Nesse contexto, é fundamental que as funções administrativas sejam capazes de identificar oportunidades e ameaças, desenvolver estratégias adequadas e tomar decisões ágeis para garantir a sobrevivência e o crescimento da empresa (DE SOUZA, BAIA, COSTA, 2017).

3.1 Planejamento e Organização

O planejamento e a organização são fundamentais para o sucesso de uma empresa, pois permitem que os gestores estabeleçam diretrizes claras e definam as ações necessárias para alcançar os objetivos propostos. Além disso, o planejamento auxilia na identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo, bem como na análise dos recursos internos disponíveis. A organização, por sua vez, possibilita a alocação eficiente dos recursos e a coordenação das atividades, garantindo a execução adequada do plano estabelecido (DE, 2019).

O processo de planejamento envolve diversas etapas que devem ser seguidas de forma sequencial. Inicialmente, é necessário definir os objetivos da empresa, ou seja, o que se pretende alcançar em determinado período de tempo. Em seguida, é preciso realizar uma análise do ambiente interno e externo da organização, identificando suas forças e fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças presentes no mercado. Com base nessa análise, é possível elaborar estratégias que permitam aproveitar as oportunidades identificadas e minimizar os impactos das ameaças (VARGAS, DIEHL, AYRES, 2016).

Antes de iniciar o processo de planejamento, é essencial realizar um diagnóstico interno e externo da empresa. O diagnóstico interno consiste na análise dos recursos disponíveis dentro da organização, como infraestrutura física, tecnológica e humana. Já o diagnóstico externo envolve a avaliação do ambiente em que a empresa está inserida, considerando fatores econômicos, políticos, sociais e tecnológicos. Essa análise permite identificar as potencialidades e limitações da empresa, bem como as oportunidades e ameaças presentes no mercado, subsidiando a tomada de decisões estratégicas (TEIXEIRA, OLIVEIRA, DINIZ et al., 2021).

Estabelecer metas e indicadores de desempenho é fundamental para acompanhar o progresso do planejamento. As metas representam os resultados que a empresa pretende alcançar em um determinado período de tempo, enquanto os indicadores de desempenho são utilizados para mensurar o grau de sucesso na consecução dessas metas. Dessa forma, é possível monitorar o andamento das atividades e identificar eventuais desvios em relação ao planejado, permitindo a adoção de medidas corretivas (HERNÁNDEZ, 2017).

A comunicação e o envolvimento dos colaboradores são aspectos essenciais no processo de planejamento e organização. A comunicação eficiente permite que todos os membros da organização compreendam os objetivos propostos, as estratégias definidas e suas responsabilidades individuais. Além disso, o envolvimento dos colaboradores no processo de planejamento contribui para o engajamento e comprometimento com as metas estabelecidas, favorecendo a implementação das ações necessárias para alcançá-las (MASIERO, 2017).

Diversas ferramentas podem ser utilizadas no processo de planejamento e organização. O diagrama de Gantt é uma delas, sendo utilizado para representar graficamente as atividades necessárias para alcançar um objetivo específico ao longo do tempo. Já a matriz SWOT é uma ferramenta que auxilia na análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças), fornecendo subsídios para a definição das estratégias a serem adotadas (LAZZARINI, 2017).

Durante a fase de implementação do planejamento, as empresas enfrentam diversos desafios. Um deles é a resistência à mudança por parte dos colaboradores, que podem se sentir ameaçados ou desconfortáveis com as alterações propostas. Além disso, a falta de recursos financeiros e humanos também pode representar um obstáculo para a implementação das estratégias definidas. Nesse sentido, é fundamental que os gestores estejam preparados para lidar com esses desafios, buscando formas de engajar os colaboradores e garantir os recursos necessários para o sucesso do planejamento (DANI, KAVESKI, SANTOS, 2017).

3.2 Direção e Controle

A direção e controle desempenham um papel fundamental na administração de empresas, sendo essenciais para garantir o alcance dos objetivos organizacionais. A direção envolve a definição de metas e estratégias, bem como a alocação eficiente de recursos para alcançá-las. Já o controle consiste na monitorização do desempenho da organização em relação às metas estabelecidas, permitindo identificar desvios e tomar medidas corretivas. Essas funções são cruciais para assegurar que a empresa esteja no caminho certo e seja capaz de se adaptar às mudanças do ambiente externo (FAVARETTO, FRANCISCO, 2017).

No contexto da direção e controle, várias atividades são realizadas para garantir o bom funcionamento da empresa. O estabelecimento de metas é uma dessas atividades, pois permite definir os resultados esperados e

orientar as ações dos colaboradores. Além disso, a definição de estratégias é fundamental para determinar os caminhos a serem seguidos pela organização. A alocação de recursos também é uma atividade importante, pois envolve a distribuição eficiente dos recursos disponíveis para maximizar os resultados. (SAES, MELLO, 2017).

Nas empresas, existem diferentes níveis de direção e controle que contribuem para o funcionamento eficiente da organização. No nível estratégico, são tomadas decisões relacionadas à visão de longo prazo da empresa e à definição das principais diretrizes. No nível tático, as decisões estão mais relacionadas à implementação das estratégias definidas, envolvendo a coordenação das atividades de diferentes áreas da empresa. Já no nível operacional, as decisões são mais detalhadas e estão relacionadas à execução das atividades diárias da organização. Cada um desses níveis contribui para o alcance dos objetivos organizacionais de maneira integrada (CÔRTEZ, 2017).

Para exercer a função de direção e controle, é necessário possuir habilidades específicas. A liderança é uma habilidade fundamental, pois permite influenciar e motivar os colaboradores a alcançarem os objetivos estabelecidos. Além disso, a capacidade de tomada de decisão é essencial para lidar com situações complexas e incertas que podem surgir no dia a dia da empresa. A comunicação eficaz também é importante para transmitir informações e orientações de forma clara e precisa. (WOOD JR, COSTA, LIMA, 2016).

Os gestores enfrentam diversos desafios na direção e controle das empresas. Um dos principais desafios é lidar com a resistência à mudança por parte dos colaboradores, pois muitas vezes as mudanças necessárias podem gerar desconforto ou insegurança. Além disso, gerenciar conflitos entre os membros da equipe pode ser um desafio, pois diferentes interesses podem entrar em jogo. Tomar decisões em ambientes complexos e incertos também representa um desafio, pois requer análise cuidadosa das informações disponíveis e consideração dos possíveis impactos (DE SOUZA, BAIA, COSTA, 2017).

Na direção e controle das empresas, várias ferramentas e técnicas são utilizadas para auxiliar no processo de gestão. Indicadores de desempenho são utilizados para medir o progresso em relação às metas estabelecidas e identificar possíveis desvios. Sistemas de informação gerencial são utilizados para coletar, armazenar e processar informações relevantes para a tomada de decisão. Além disso, processos de feedback são importantes para fornecer informações aos colaboradores sobre seu desempenho e orientá-los em relação às melhorias necessárias (CÔRTEZ, 2017).

A ética desempenha um papel fundamental na direção e controle das empresas. É essencial agir com integridade e responsabilidade no exercício dessas funções, garantindo que as decisões tomadas sejam éticas e estejam alinhadas com os valores da organização. A ética também envolve tratar os colaboradores de forma justa e respeitosa, promovendo um ambiente de trabalho saudável e motivador. Além disso, a transparência nas ações e a prestação de contas são aspectos importantes da ética na direção e controle das empresas ELIAS, RUIZ (2016).

4. Processo de tomada de decisão na administração de empresas

Os diferentes modelos de tomada de decisão utilizados na administração de empresas são fundamentais para orientar os gestores na escolha das melhores alternativas estratégicas. O modelo racional, por exemplo, baseia-se na análise lógica e sistemática dos dados disponíveis, buscando a opção mais vantajosa em termos de custo-benefício. Já o modelo incremental considera que as decisões são tomadas de forma gradual, com ajustes e adaptações ao longo do tempo. (ALONSO, ESTRADA, MUECES, 2018).

A coleta e análise de dados desempenham um papel crucial no processo de tomada de decisão. É essencial que os gestores tenham acesso a informações precisas e atualizadas sobre o mercado, concorrência, clientes e aspectos legais e econômicos relevantes. Esses dados embasam as escolhas estratégicas, permitindo uma

avaliação mais precisa das oportunidades e riscos envolvidos. Além disso, a análise dos dados contribui para a identificação de tendências e padrões que podem ser explorados pela empresa (VARGAS, DIEHL, AYRES, 2016).

O ambiente externo exerce uma influência significativa no processo de tomada de decisão nas empresas. Fatores como concorrência acirrada, mudanças no mercado consumidor, aspectos legais e econômicos podem impactar diretamente as escolhas da organização. Por exemplo, uma nova legislação pode exigir adaptações nos processos produtivos ou alterações nas estratégias de marketing. Portanto, é fundamental que os gestores estejam atentos às mudanças no ambiente externo para tomar decisões adequadas e alinhadas com as demandas do mercado (SAES, MELLO, 2017).

A participação dos stakeholders no processo de tomada de decisão é essencial para garantir a eficácia e sustentabilidade das escolhas empresariais. Os stakeholders são todas as partes interessadas na empresa, como funcionários, clientes, fornecedores, acionistas e comunidade local. Ouvir e considerar suas opiniões e interesses contribui para uma tomada de decisão mais abrangente e equilibrada. Além disso, essa participação fortalece o relacionamento da empresa com seus públicos, promovendo uma imagem positiva e aumentando a confiança na organização (WOOD JR, COSTA, LIMA, 2016).

Os gestores enfrentam diversos desafios no processo de tomada de decisão. A incerteza é um desses desafios, pois muitas vezes os gestores precisam tomar decisões com base em informações incompletas ou imprecisas. Além disso, a pressão por resultados pode levar os gestores a tomar decisões precipitadas ou arriscadas. Outro desafio é a necessidade de equilibrar diferentes objetivos e interesses dentro da organização, como lucratividade, satisfação dos clientes e bem-estar dos funcionários. Essa complexidade exige habilidades de negociação e análise criteriosa das alternativas disponíveis (HERNÁNDEZ, 2017).

Existem diversas técnicas e ferramentas que podem auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão. A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) permite identificar os pontos fortes e fracos da empresa, bem como as oportunidades e ameaças do ambiente externo. A matriz BCG (Boston Consulting Group) auxilia na análise do portfólio de produtos ou serviços da empresa, classificando-os em estrelas, vacas leiteiras, abacaxis e pontos de interrogação. A análise custo-benefício é uma ferramenta que permite avaliar os custos e benefícios de diferentes alternativas antes de tomar uma decisão. Essas técnicas e ferramentas são aplicáveis em diferentes situações empresariais, contribuindo para uma tomada de decisão mais embasada e eficiente (TEIXEIRA, OLIVEIRA, DINIZ et al., 2021).

A ética desempenha um papel fundamental no processo de tomada de decisão empresarial. É importante que as escolhas estratégicas sejam pautadas pela responsabilidade social, transparência e integridade. A empresa deve considerar não apenas os interesses financeiros, mas também o impacto das suas decisões na sociedade e no meio ambiente. Além disso, a ética empresarial contribui para a construção de uma imagem positiva da organização, fortalecendo sua reputação e relacionamento com os stakeholders. Portanto, a ética deve ser um princípio norteador na tomada de decisão nas empresas (LACOMBE, 2017).

4.1 Etapas do processo de tomada de decisão

O processo de tomada de decisão é uma atividade essencial para o sucesso organizacional em administração de empresas. Compreender as etapas desse processo é fundamental para que os gestores possam tomar decisões assertivas e eficazes, minimizando riscos e maximizando oportunidades. Neste subcapítulo, serão abordadas as principais etapas do processo de tomada de decisão, destacando a importância de cada uma delas para o alcance dos objetivos empresariais (DE, 2019).

A primeira etapa do processo de tomada de decisão é a identificação do problema ou da oportunidade. Nessa fase, os gestores devem analisar e compreender a situação atual da empresa, identificando os desafios a

serem superados ou as oportunidades a serem aproveitadas. Essa análise envolve o levantamento de informações relevantes sobre o ambiente interno e externo da organização, como dados financeiros, indicadores de desempenho, tendências do mercado e comportamento dos concorrentes (FAVARETTO, FRANCISCO, 2017).

A segunda etapa do processo de tomada de decisão consiste na geração de alternativas. É nesse momento que os gestores devem buscar diferentes opções para solucionar o problema ou aproveitar a oportunidade identificada. A diversidade de alternativas é importante porque permite uma análise mais ampla das possibilidades disponíveis, aumentando as chances de encontrar a melhor solução. Para isso, é necessário estimular a criatividade e o pensamento inovador dentro da equipe, promovendo brainstorming e outras técnicas de geração de ideias (DANI, KAVESKI, SANTOS, 2017).

Após a geração das alternativas, chega-se à terceira etapa do processo: a avaliação das opções. Nessa fase, os gestores devem analisar os prós e contras de cada alternativa, levando em consideração critérios como viabilidade, custo-benefício e impacto no negócio. É importante utilizar ferramentas de análise, como a matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), para avaliar as vantagens e desvantagens de cada opção. Essa etapa requer uma análise criteriosa e imparcial, buscando identificar a alternativa mais adequada aos objetivos da empresa (NISUYAMA, NAKAMURA, 2018).

A quarta etapa do processo de tomada de decisão é a escolha da melhor alternativa. Nesse momento, os gestores devem basear-se em critérios objetivos e na análise dos resultados esperados para tomar uma decisão assertiva. É fundamental considerar fatores como a capacidade da empresa em implementar a alternativa escolhida, o alinhamento com a estratégia organizacional e o potencial de retorno sobre o investimento. A escolha deve ser embasada em informações confiáveis e em uma visão de longo prazo para garantir que a decisão seja sustentável e contribua para o sucesso da empresa (LAZZARINI, 2017).

Após a escolha da melhor alternativa, chega-se à quinta etapa do processo: a implementação da decisão. Nessa fase, os gestores devem colocar em prática as medidas necessárias para executar a alternativa escolhida e alcançar os resultados desejados. Isso envolve mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais, estabelecer um plano de ação detalhado e monitorar o progresso das atividades. A implementação requer uma comunicação clara e eficaz com todos os envolvidos, garantindo o engajamento e o comprometimento da equipe (TONELLI, 2018).

A sexta etapa do processo de tomada de decisão é o monitoramento e controle. Nessa fase, os gestores devem acompanhar os resultados obtidos com a implementação da decisão, identificar desvios em relação ao planejado e ajustar o curso, se necessário. O monitoramento envolve a coleta de dados e informações relevantes, a análise dos indicadores de desempenho e a comparação com as metas estabelecidas. Caso sejam identificados problemas ou oportunidades não previstos, é preciso tomar medidas corretivas ou realizar ajustes no plano de ação para garantir que os objetivos sejam alcançados (MASIERO, 2017).

5. Processo de decisão na gestão estratégica nas empresas

A gestão estratégica desempenha um papel fundamental no alcance dos objetivos organizacionais das empresas. Por meio de uma abordagem sistemática e orientada para o futuro, a gestão estratégica permite que as organizações identifiquem e aproveitem oportunidades, minimizem riscos e tomem decisões informadas. Ao adotar uma perspectiva de longo prazo, a gestão estratégica ajuda as empresas a se adaptarem às mudanças do ambiente externo e a se posicionarem de forma competitiva no mercado (TEIXEIRA, OLIVEIRA, DINIZ et al., 2021).

O processo de gestão estratégica é composto por várias etapas inter-relacionadas. A análise do ambiente externo é uma etapa crucial, na qual as empresas avaliam fatores econômicos, políticos, sociais e tecnológicos que podem afetar seu desempenho. Com base nessa análise, as metas e objetivos são definidos, estabelecendo-se

diretrizes claras para toda a organização. A formulação de estratégias é então realizada, levando em consideração os recursos disponíveis e as capacidades internas da empresa. (HERNÁNDEZ, 2017).

Para garantir a efetividade das estratégias adotadas, é essencial que haja alinhamento entre a gestão estratégica e as demais áreas da empresa. O marketing desempenha um papel fundamental na definição das estratégias de posicionamento no mercado e na comunicação com os clientes. As finanças são responsáveis por fornecer recursos financeiros para implementar as estratégias planejadas. Os recursos humanos são responsáveis por recrutar, desenvolver e reter talentos que possam contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. Portanto, a colaboração e a integração entre essas áreas são fundamentais para o sucesso da gestão estratégica (WOOD JR, COSTA, LIMA, 2016).

A liderança desempenha um papel crucial na gestão estratégica. O líder é responsável por definir diretrizes claras e comunicar a visão estratégica da empresa para toda a organização. Além disso, o líder deve engajar a equipe, motivando-os a trabalhar em prol dos objetivos estratégicos. A tomada de decisões estratégicas também é uma responsabilidade do líder, que deve avaliar cuidadosamente as opções disponíveis e escolher aquela que melhor se alinha com os objetivos organizacionais (SAES, MELLO, 2017).

No entanto, a implementação da gestão estratégica não está isenta de desafios. A resistência à mudança pode ser um obstáculo significativo, pois muitos funcionários podem se sentir desconfortáveis com as mudanças propostas pela gestão estratégica. Além disso, a falta de recursos financeiros pode limitar a capacidade das empresas de implementar as estratégias planejadas. A dificuldade em mensurar os resultados alcançados também pode ser um desafio, pois nem sempre é fácil atribuir causas e efeitos claros às ações implementadas (NISIYAMA, NAKAMURA, 2018).

Diversas ferramentas são utilizadas na gestão estratégica para auxiliar no processo de tomada de decisões. A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) permite que as empresas identifiquem seus pontos fortes e fracos internos, bem como oportunidades e ameaças externas. A matriz BCG (Boston Consulting Group) é uma ferramenta que auxilia na alocação de recursos entre diferentes unidades de negócios, com base em sua participação no mercado e taxa de crescimento. O balanced scorecard é uma ferramenta que permite às empresas medir e monitorar o desempenho em várias áreas-chave, como financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento (TONELLI, 2018).

5.1 Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

A análise SWOT é uma ferramenta amplamente utilizada na administração de empresas devido à sua importância na identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do negócio. Essa análise permite que os gestores tenham uma visão abrangente do ambiente interno e externo da organização, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas. Ao identificar as forças da empresa, é possível destacar os pontos positivos que podem ser explorados para obter vantagem competitiva no mercado. Isso significa que a análise SWOT auxilia na identificação dos recursos internos da empresa, como competências distintivas, tecnologia avançada ou marca forte, que podem ser utilizados como diferenciais em relação aos concorrentes ELIAS, RUIZ (2016).

Por outro lado, a análise SWOT também permite identificar as fraquezas da empresa. Esses pontos fracos podem estar relacionados a processos ineficientes, falta de recursos financeiros ou tecnológicos adequados, ou até mesmo à falta de habilidades específicas por parte dos colaboradores. Ao identificar essas fraquezas, os gestores podem implementar estratégias para superá-las, seja por meio de investimentos em capacitação e treinamento dos funcionários ou pela busca de parcerias estratégicas que possam suprir as deficiências existentes (ALONSO, ESTRADA, MUECES, 2018).

Além disso, a análise SWOT também é útil na identificação das oportunidades que podem surgir no ambiente externo à empresa. Essas oportunidades podem estar relacionadas a mudanças no mercado consumidor, avanços tecnológicos ou alterações nas políticas governamentais. Ao utilizar essa ferramenta, os gestores são capazes de antecipar-se a essas situações favoráveis e aproveitá-las ao máximo, desenvolvendo estratégias que permitam à organização se posicionar de forma vantajosa no mercado (MASIERO, 2017).

No entanto, a análise SWOT também permite identificar as ameaças que podem afetar o desempenho da empresa. Essas ameaças podem ser concorrentes agressivos, mudanças nas preferências dos consumidores ou até mesmo crises econômicas. Ao identificar esses riscos, os gestores podem desenvolver estratégias para minimizá-los ou evitá-los, como por exemplo, investir em inovação e pesquisa para manter-se à frente dos concorrentes ou diversificar o portfólio de produtos e serviços oferecidos pela empresa (DE, 2019).

Além de auxiliar na identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, a análise SWOT também pode ser utilizada como base para o planejamento estratégico. Ao conhecer profundamente o ambiente interno e externo da organização, os gestores são capazes de tomar decisões mais embasadas e alinhadas com os objetivos do negócio. Dessa forma, a análise SWOT contribui para um planejamento mais eficiente e eficaz, direcionando os esforços da empresa para áreas que apresentam maior potencial de crescimento e lucratividade (DANI, KAVESKI, SANTOS, 2017).

5.2 Formulação e implementação da estratégia empresarial

A formulação da estratégia empresarial é de extrema importância para o sucesso de uma organização. Através desse processo, a empresa define os caminhos que irá seguir para atingir seus objetivos e se destacar no mercado. A estratégia empresarial permite que a organização identifique oportunidades e ameaças no ambiente externo, bem como avalie seus recursos internos e capacidades. Além disso, a formulação da estratégia também envolve a definição de objetivos claros e mensuráveis, que servirão como guias para as ações futuras da empresa (CÔRTEZ, 2017).

Os principais elementos que compõem a formulação da estratégia empresarial incluem a análise do ambiente externo e interno, a definição de objetivos e a escolha de alternativas estratégicas. A análise do ambiente externo consiste em identificar as oportunidades e ameaças presentes no mercado em que a empresa está inserida. Já a análise do ambiente interno envolve avaliar os recursos, capacidades e competências da organização. Com base nessas análises, é possível definir os objetivos da empresa e escolher as alternativas estratégicas mais adequadas para alcançá-los (DE SOUZA, BAIA, COSTA, 2017).

A implementação da estratégia empresarial é um processo complexo que envolve diversos desafios. Um dos principais desafios enfrentados nesse processo é a resistência à mudança por parte dos colaboradores. Muitas vezes, as pessoas estão acostumadas com determinadas formas de trabalho e resistem às mudanças propostas pela nova estratégia. Além disso, é necessário garantir o alinhamento das atividades operacionais com a estratégia definida, de forma a garantir que as ações realizadas estejam em consonância com os objetivos da empresa (DINIZ, 2017).

O monitoramento e controle da estratégia empresarial são fundamentais para garantir o sucesso da implementação. Nesse sentido, é importante estabelecer indicadores de desempenho que permitam acompanhar o progresso da empresa em relação aos seus objetivos. Além disso, é necessário realizar revisões periódicas da estratégia, de forma a identificar eventuais desvios e ajustar as ações necessárias. O monitoramento e controle permitem que a empresa tenha uma visão clara do seu desempenho e faça os ajustes necessários para alcançar os resultados esperados (LAZZARINI, 2017).

Existem diferentes abordagens teóricas para a formulação da estratégia empresarial. Uma das mais conhecidas é o modelo das cinco forças de Porter, que analisa as forças competitivas presentes no mercado e auxilia na identificação de oportunidades e ameaças. Outra abordagem bastante utilizada é o modelo SWOT, que consiste em analisar as forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) da organização. Essas abordagens teóricas fornecem ferramentas importantes para a formulação da estratégia empresarial (VARGAS, DIEHL, AYRES, 2016).

A formulação e implementação eficaz da estratégia empresarial podem proporcionar diversas vantagens competitivas para a organização. Uma das principais vantagens é a capacidade de se diferenciar dos concorrentes, oferecendo produtos ou serviços únicos no mercado. Além disso, uma estratégia bem definida permite que a empresa aproveite oportunidades de mercado e minimize os riscos associados às ameaças. A eficácia na formulação e implementação da estratégia também pode levar a uma maior eficiência operacional, reduzindo custos e aumentando a produtividade (CÔRTEZ, 2017).

Existem casos de sucesso e fracasso na formulação e implementação da estratégia empresarial que podem fornecer importantes lições aprendidas e boas práticas. Empresas como Apple, Google e Amazon são exemplos de sucesso na formulação e implementação da estratégia, tendo alcançado um alto grau de inovação e liderança em seus respectivos mercados. Por outro lado, empresas como Kodak e Blockbuster são exemplos de fracasso, pois não conseguiram se adaptar às mudanças do mercado e acabaram perdendo sua relevância. Esses casos destacam a importância de estar atento às mudanças do ambiente externo e ser capaz de se adaptar rapidamente para garantir o sucesso da estratégia empresarial (ALONSO, ESTRADA, MUECES, 2018).

Conclusão

A administração de empresas desempenha um papel fundamental no sucesso e crescimento das organizações. Através da aplicação de princípios e técnicas de gestão, os administradores são capazes de planejar, organizar, liderar e controlar as atividades da empresa, garantindo a eficiência e eficácia dos processos. Além disso, a administração de empresas permite que as organizações se adaptem às mudanças do ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças, e tomando decisões estratégicas para alcançar seus objetivos (DE, 2019).

No entanto, os gestores enfrentam diversos desafios na área de administração de empresas. Um dos principais desafios é lidar com a complexidade e incerteza do ambiente empresarial. Os administradores precisam estar preparados para tomar decisões rápidas e assertivas diante de situações imprevistas. Além disso, eles também devem lidar com questões relacionadas à gestão de pessoas, como motivar e engajar os colaboradores, além de gerenciar conflitos e promover o desenvolvimento profissional (SAES, MELLO, 2017).

Para ser um bom administrador de empresas, é necessário possuir habilidades e competências específicas. Entre as habilidades mais importantes estão a capacidade de comunicação eficaz, liderança inspiradora, pensamento analítico e resolução de problemas. Além disso, é fundamental ter conhecimentos sólidos em áreas como finanças, marketing, recursos humanos e operações. O administrador também deve ser capaz de trabalhar em equipe, ter visão estratégica e ser flexível para se adaptar às mudanças (CÔRTEZ, 2017).

Na administração de empresas são utilizadas diversas teorias e modelos para orientar a prática gerencial. Entre as principais teorias estão a Teoria Clássica, que enfatiza a estrutura organizacional e os princípios de gestão; a Teoria das Relações Humanas, que valoriza o aspecto humano nas organizações; e a Teoria da Contingência, que defende que não existe uma única forma correta de administrar, mas sim que as práticas devem ser adaptadas ao contexto (NISUYAMA, NAKAMURA, 2018).

As tendências e inovações na área de administração de empresas têm impactado significativamente as práticas gerenciais. A adoção de tecnologias digitais tem permitido maior agilidade nos processos internos das

organizações, além de facilitar a comunicação com clientes e fornecedores. Além disso, a gestão sustentável tem se tornado cada vez mais importante, levando em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos na tomada de decisões empresariais (FAVARETTO, FRANCISCO, 2017).

Uma boa administração de empresas pode trazer benefícios não apenas para as organizações, mas também para a sociedade como um todo. Empresas bem administradas são mais eficientes e competitivas, o que contribui para o crescimento econômico e geração de empregos. Além disso, uma gestão responsável pode promover a sustentabilidade ambiental, a inclusão social e a ética nos negócios. Dessa forma, a administração de empresas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico (MASIERO, 2017).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, J. C.; ESTRADA, D.; MUECES, B. V. O nível de inglês nos programas de administração de empresas na Colômbia: a meta é longe. *Estudios Gerenciales*, [S.l.], v. 34, n. 149, p. 445-452, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-59232018000400445&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: .

CÔRTEZ, P. L. Administração de sistemas de informação. 2017. Disponível em: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=TxInDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=ADM+DE+EMPRESAS+na+ADM&ots=ub68H9tmE_&sig=OcD2YE4Fmp-k4FdGXHFDETIpeJ0>. Acesso em: .

DANI, A. C.; KAVESKI, I. D. S.; SANTOS, C. A. dos. Características do conselho de administração e o desempenho empresarial das empresas listadas no novo mercado. *Revista de Gestão*, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 1-16, 2017. Disponível em: <<https://itacarezinho.uneb.br/index.php/financ/article/view/2603>>. Acesso em: .

DE SOUZA, RMF; BAIA, MWM; COSTA, ICM. Análise Bibliométrica dos Artigos Científicos em Finanças Publicados na Revista de Administração de Empresas (RAE) da FGV/SP, no período de 2006 a 2016. *Administração: Ensino e Pesquisa*, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 487-502, 2017. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/5335/533559487002/533559487002.pdf>>. Acesso em: .

DE, FDMLGR; Bedin, AMT. Administração em marketing. 2019. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eFdHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=ADM+DE+EMPRESAS+na+ADM&ots=odjxNnPBm7&sig=cD1crLG-cQr2No266vQORb-dDjc>>. Acesso em: .

DINIZ, E. H. Periódicos brasileiros da área de Administração no contexto de internacionalização da produção científica. *Revista de Administração de Empresas*, v. 57, n. 2, p. 123-136, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/5HSP5sRWryxhxq7fZbX4BnD/>>. Acesso em: .

ELIAS, SDEM; RUIZ, TR. O planejamento estratégico dentro do conceito de administração estratégica. 2016. Disponível em: <<https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/1521>>. Acesso em: .

HERNÁNDEZ, B. R. Desenvolvimento de competências gerenciais nos professores da Licenciatura em Administração de Empresas da UNEDL. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, [S.l.], v. 7, n. 14, p. 419-437, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672017000200419&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 10 jan. 2022.

JER FAVARETTO, EDR FRANCISCO. Exploração do acervo da RAE-Revista de Administração de Empresas (de 1961 a 2016) à luz da bibliometria, text mining, rede. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, v. 57, n. 2, p. 123-136, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/9WTdTPLbR4jFRHzH5xFBLHP/>>. Acesso em: .

LACOMBE, F. Administração. 2017. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0D9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=ADM+DE+EMPRESAS+na+ADM&ots=I2wkHJ0wgH&sig=Yh5G>>

dnwlfA9cCpgrA7pKpG9Mo8Y>. Acesso em: .

LAZZARINI, S. Pesquisa em administração: Em busca de impacto social e outros impactos. Revista de Administração de Empresas, v. 57, n. 2, p. 123-126, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/HCdY5w5zcp57GYkRNLn8Yyy/>>. Acesso em: .

MASIERO, G. Administração de empresas. 2017. Disponível em: <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=sYNnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=ADM+DE+EMPRESAS+na+ADM&ots=BuJi7TAByT&sig=BOLLvAuATIVaKU7XU5PFwqO04CA>>. Acesso em: .

NISIIYAMA, EK; NAKAMURA, WT. Diversidade do conselho de administração e a estrutura de capital. Revista de Administração de Empresas, v. 58, n. 2, p. 123-136, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/khm9KbhLsFGJgVvQfmG8StK/>>. Acesso em: .

SAES, MSM; MELLO, A. Revistas brasileiras em Administração: Relevância para quem? Revista de Administração ..., v. 52, n. 2, p. 207-218, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/WcrN9jvDX4tW9ZLdc6z595C/?lang=pt>>. Acesso em: .

TEIXEIRA, J. C.; OLIVEIRA, J. S.; DINIZ, A. et al. Inclusão e diversidade na administração: Manifesta para o futuro-presente. Revista de Administração de Empresas, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 1-15, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/RHJd88FZdXv6qWbTgpQbh8B/>>. Acesso em: .

TONELLI, M. J. "... científicas em administração: O papel histórico da Revista de Administração de Empresas (RAE) na construção do campo acadêmico em administração no ...". Cadernos EBAPE. BR, 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cebape/a/95gDFnrSbDTyhzDQg5ZVMyd/?lang=pt>>. Acesso em: .

VARGAS, SBD; DIEHL, CA; AYRES, PRR. Indicadores não-financeiros de avaliação de desempenho: análise de conteúdo em relatórios de administração de empresas de telecomunicações. Contabilidade e Gestão, 2016. Disponível em: <<http://atena.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/ufrrj/article/viewArticle/2776>>. Acesso em: .

WOOD JR, T.; COSTA, C. C. M.; LIMA, G. M. R. Impacto social: Estudo sobre programas brasileiros selecionados de pós-graduação em administração de empresas. Revista de Administração Contemporânea, [S.l.], v. 20, n. 6, p. 758-780, 2016. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rac/a/958PRNDFbB7xYNKdRWhqwpN/?lang=pt>>. Acesso em: .

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!